

**BOLA HUQUQLARI TO'G'RISIDAGI KONVENSIYANING 32-YILLIGI
MUNOSABATI BILAN O'ZBEKISTONDAGI VAZIYAT TAHLILI**

Oripova Mexriniso Murodjonovna

Buxoro viloyati Yuridik texnikumi

o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bola huquqlari konvensiyasidagi bolalarning huquqlariga oid qonun qoidalar to'g'risida bayon etilgan. Shunga ko'ra, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya - bolalar huquqi to'g'risidagi xalqaro huquq normalari kuchiga ega bo'lgan hamda kelajakka qaratilgan eng to'la va birinchi hujjat hisoblanadi. Ushbu konvensiya dunyoning barcha mintaqalaridagi xalqlar uchun teng ahamiyatga ega, asosiy maqsadi bolalar manfaatlarini mumkin qadar himoya qilishdan iboratdir.

Аннотация: В статье описываются законы , регулирующие права ребёнка в Конвенции о правах ребёнка. Соответственно, Конвенция о правах ребенка является наиболее всеобъемлющим и перспективным документом , имеющим силу международного права в отношении прав ребенка и ориентированным на будущее . Эта конвенция одинаково важна для народов всех регионов мира. Главная цель – максимально защитить интересы детей.

Annotation: The article describes the provisions of the Convention on the Rights of the Child on the Rights of the Child. Accordingly, the Convention on the Rights of the Child is the most comprehensive and forward-looking document that has the force of international law on the rights of the child and is forward-looking. This convention is of equal importance to the peoples of all regions of the world, the main purpose of which is to protect the interests of children as much as possible.

Kalit soʻzlar: konvensiya, BMT, ratifikatsiya, deklaratsiya, irq, mintaqa, jins, til, din, siyosiy eʼtiqod, milliy, etnik, ijtimoiy, mulkiy, vasiy.

Ключевые слова: конвенция, ООН, ратификация, декларация, раса, регион, пол, язык, религия, политические убеждения, национальный, этнический, социальный, имущественный, опекун.

Keywords: convention, UN, ratification, declaration, race, region, gender, language, religion, political belief, national, ethnic, social, property, guardian.

Bola huquqlari toʻgʻrisida konvensiya insonning fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari yigʻindisidan iborat. U bolalar oʻzining axloqiy, aqliy va ruhiy qobiliyatlarini erkin rivojlantirishi uchun boshqa narsalardan tashqari sogʻligʻi va atrof muhitning xavfsizligi, tibbiy yordamga ega boʻlish va ovqatlanish, kiyim-kechak, turarjoy xususidagi minimal normalalar bilan taʼminlanishi zarurligini talab etadi. Konvensiyaga koʻra, bola oʻzining kamol topishida oʻzi faol ishtirok etish, oʻz fikrini bayon qilish huquqiga ega, bu esa uning hayotiga oid masalalarni hal etishda hisobga olinishini taʼminlaydi. Konvensiya bolaning yashash va sogʻlom rivojlanish huquqiga, farzandlikqa olish bilan bogʻliq huquqqa, noraso bolalar va qochoq bolalar, shuningdek huquqbuzarlik sodir etgan bolalarning huquqlariga oid qoidalarni oʻz ichiga oladi, bolalarga gʻamxoʻrlik qilish va ularni himoya qilishda oila va otaonaning birinchi darajali roli, bolalarga yordam koʻrsatish borasidagi majburiyatini tan oladi. Bolalarni kamsitmaslik — Konvensiyaning muhim tamoyillaridan hisoblanadi. Bolalar irqi, tanasining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa eʼtiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati, sogʻligʻining ahvoli otaonasi yoki qonuniy vasiysi yoxud qandaydir boshqa holatlardan qatʼiy nazar, bironbir kamsitishlarsiz oʻz huquqlaridan foydalanishi kerak.

Yosh avlodni erkin, demokratik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni komil inson ruhida oʻstirish va ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish va taʼminlab berish fuqarolik jamiyatiga asoslangan demokratik, huquqiy davlatni

qurishni o‘z oldiga maqsad qilib olgan har bir jamiyat uchun juda ham muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Barcha demokratik davlatlar kabi, mazkur masala, ya’ni yosh avlodni tarbiyalash, aholida esa bola huquqlari sohasidagi huquqiy madaniyatni shakllantirish masalasi, O‘zbekiston uchun ham muhim va dolzarb masala hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi yosh mustaqil davlat bo‘lib, aholisining 40%ni 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar tashkil etadi, 64%ni esa – 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar. Shu sababli, inson huquqlari va erkinliklari sohasida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi bolalar va yoshlarning jismoniy, intellektual va ma’naviy rivojlanishi uchun qulay va eng yaxshi sharoitlarni yaratish, shuningdek ko‘p bolali oilalarni, yetim bolalarni va oila muhitidan mahrum bo‘lgan bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi¹. Mamlakatda bola huquqlarini ta’minlash va ularni har tomonlama himoya qilish uchun maxsus huquqiy baza shakllangan desak, adashmagan bo‘lamiz. Jumladan, bolalarning huquqlari mamlakatimiz Konstitutsiyasida va boshqa qonun hujjatlarida o‘z aksini topgan. O‘zbekiston o‘z mustaqilligining dastlabki davridanoq, aniqrog‘i 1992-yili BMTning “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiyasini ²ratifikatsiya qilishi bilan jamiyatimiz bola huquqlari naqadar, dolzarb masala ekanligini xalqaro miqyosda e’tirof etdi. Mamlakatimizda bola huquqlarini ta’minlashda, qonunchilik hujjatlari va Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya bilan bir qatorda, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya,

1. Bola huquqlari monitoringi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma /Mas’ul muharrir A.X.Saidov. –T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011. -B.5

2. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar (to‘plam). -T.: “Adolat”, 2004. – B. 220

Irqiy kamsitishlarga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya va qiynoq hamda muomala va jazolashning qattiq shafqatsiz, insoniylikka zid yoki qadr-qimmatni

kamsitivchi turlariga qarshi konvensiya, kabi inson huquqlari bo‘yicha boshqa xalqaro shartnomalarga ham tayaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bola huquqlari. / Yuridik oliy o‘quv yurtlari uchun darslik // Prof. G‘.Abdumajidov tahriri ostida. –T.: TDYuI nashriyoti, 2008. – 240 bet.
2. Bolalarni himoya qilish. Parlament a‘zolari uchun qo‘llanma. T.: YUNISEF, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2006
3. Bola huquqlari monitoringi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma /Mas’ul muharrir A.X.Saidov. –T.: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2011.
4. “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga sharhlar» / Mas’ul muharrir A.X.Saidov – Toshkent: Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2008 – 135 b